

TENGSIKLIKLANI ISBOTLASH.

KOSHI VA KOSHI BUNYAKOVISKI TENGSIKLIKI VA UNING
TADBIQI.

ABDULLAYEV HUMOYIDDIN BAXTIYOR O'G'LI

Fizika-Matematika fakulteti

Matematika ta'lim yo'nalishi 3-kurs

Ilmiy rahbar: Bozorov Jo'rabek Tog'aymurodovich

Fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori.

Annotatsiya: Biz tengsizliklarni isbotlashda Koshi va Koshi Bunyakoviski tengsizliklaridan foydalanib, tengsizlikni isbotlashni sodda uslini ushbu maqolada ko'rib o'tamiz.

Kalit so'zlar: Koshi tengsizligi, Koshi Bunyakoviski tengsizligi, sonli tengsizlik va ularning xossalari.

1. *Sonli tengsizliklar va ularning xossalari.*

Ta'rif: Agar $a - b$ ayirma musbat son bo'lsa, a soni b sonidan katta deyiladi va bu munosabat $a > b$ shaklida yoziladi. Agar $a - b$ ayirma manfiy bo'lsa, a soni b sonidan kichik deyiladi va $a < b$ shaklida yoziladi.

Istalgan a va b sonlar uchun quyidagi uchta munosabatdan faqat bittasi o'rinli:

1. $a - b > 0 \Leftrightarrow a > b$;
2. $a - b < 0 \Leftrightarrow a < b$;
3. $a - b = 0 \Leftrightarrow a = b$.

Sonli tengsizliklar quyidagi xossalarga ega:

1^o. Agar $a > b$ va $b > c$ bo'sa, $a > c$ bo'ladi (tengsizlik munosabatini tranzitivlik xossasi).

2^o. Agar $a > b$ va $c \in R$ bo'lsa, $a + c > b + c$ bo'ladi.

3^o. Agar $a > b$ va $c > 0$ bo'lsa, $a \cdot c > b \cdot c$ bo'ladi.

4^o. Agar $a > b$ va $c < 0$ bo'lsa, $a \cdot c < b \cdot c$ bo'ladi.

5^o. Agar $a > b$ va $c > d$ bo'lsa, $a + c > b + d$ bo'ladi.

6^o. Agar $a > b > 0$ va $c > d > 0$ bo'lsa, $a \cdot c > b \cdot d$ bo'ladi.

7^o. Agar $a > b > 0$ va $n \in N$ bo'lsa, $a^n > b^n$ bo'ladi (n – toq son bo'lganda $b > 0$ shart ortiqcha).

Misol-1. Istalgan a, b va c sonlari uchun

$$2a^2 + b^2 + c^2 \geq 2a(b + c)$$

ekanligini isbotlang.

Yechish: Istalgan a, b va c sonlari uchun

$$(2a^2 + b^2 + c^2) - 2a(b + c) \geq 0$$

ayirmani manfiy emasligini ko'rsatamiz:

$$\begin{aligned} (2a^2 + b^2 + c^2) - 2a(b + c) &= (a^2 + 2ab + b^2) - 2a(b + c) \\ &= (a - b)^2 + (a - c)^2. \end{aligned}$$

Istalgan sonning kvadrati nomanfiy son bo'lgani uchun $(a - b)^2 \geq 0$ va $(a - c)^2 \geq 0$. Demak, $(2a^2 + b^2 + c^2) - 2a(b + c)$ istalgan a, b va c sonlari uchun manfiy emas. Shuning uchun berilgan tengsizlik istalgan a, b va c sonlari uchun o'rinli. Jumladan, tenglik belgisi $a = b = c$ bo'lgandagina bajariladi. Δ

Tengsizlikning to'g'riligini ko'rsatish uchun uning har ikkala qismining ayirmasini musbat yoki manfiylikni aniqlash, ya'ni yuqoradagi misoldagidek bevosita ta'rifdan foydalanib isbotlashga harakat qilish ayrim hollarda qiyinchiliklarni tug'diradi. Shuning uchun tengsizliklarni isbotlashda tengsizliklarning xossalardan foydalanish tavsiya etiladi.

2. *Koshi va Koshi Bunyakoviski tengsizligi.*

Teorema(Koshi): Manfiy bo'lmagan $x_1, x_2, \dots, x_n$ sonlarning o'rta geometrik qiymati

o'rta arifmetik qiymatidan oshmaydi.

$$\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n} \leq \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \quad (1)$$

(1) ko'rinishidagi tengsizlik ***Koshi tengsizligi*** deyiladi.

Agar $\sqrt[n]{x_1} = a_1, \sqrt[n]{x_2} = a_2, \dots, \sqrt[n]{x_n} = a_n$ desak,

$$a_1 \cdot a_2 \cdot a_3 \cdot \dots \cdot a_n \leq \frac{a_1^n + a_2^n + a_3^n + \dots + a_n^n}{n} \quad (2)$$

(2) ko'rinishidagi tengsizlik keladi.

Isbot: $n = 2$ bo'gan holatda qaraymiz:

$$\sqrt{x_1 \cdot x_2} \leq \frac{x_1 + x_2}{2}$$

$$x_1 + x_2 \geq 2\sqrt{x_1 \cdot x_2} \Rightarrow x_1 + x_2 - 2\sqrt{x_1 \cdot x_2} \geq 0$$

$$(\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2})^2 \geq 0$$

Tengsizlik isbotlandi. Tengsizlik doimo musbat.

Teoremani umumiy holda isbotlash uchun quyidagi lemmadan foydalanamiz.

Lemma. Agar $a_1, a_2, \dots, a_n$ lar ixtoriy musbat sonlar bo'lib, $a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n = 1$ bo'lsa, u xolda $a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \geq n$ bo'ladi.

Koshi teoremasini umumiy holda isbotlaymiz.

Isbot: Biz quyidagi belgilashlarni kiritamiz:

$$\left\{ \begin{array}{l} a_1 = \frac{x_1}{\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}} \\ a_2 = \frac{x_2}{\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}} \\ \dots \\ a_n = \frac{x_n}{\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}} \end{array} \right.$$

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n \geq n$$

$$\frac{x_1}{\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}} + \frac{x_2}{\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}} + \dots + \frac{x_n}{\sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}} \geq 0$$

bundan

$$\frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot x_3 \cdot \dots \cdot x_n}$$

tengsizlik kelib chiqadi. Demak, Teorema isbotlandi.

Misol-2. $x, y > 0$ bo'lsa,
 $x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y$.
tengsizlikni isbotlang.

Yechish: Bu tengsizlikni yechish uchun Koshi tengsizligidan foydalanamiz:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 1 &\geq xy + x + y \\ \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} &\geq xy + x + y \end{aligned}$$

$$+ \begin{cases} \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{2} \geq xy, \\ \frac{y^2}{2} + \frac{1}{2} \geq y, \\ \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \geq x, \end{cases} \Rightarrow x^2 + y^2 + 1 \geq xy + x + y.$$

tengsizlik bajariladi. Demak, tengsizlik o'rinli.

Teorema(Koshi Bunyakoviski): $a_1, a_2, \dots, a_n$ va $b_1, b_2, \dots, b_n$ haqiqiy sonlar jamlanmasi uchun

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \quad (3)$$

(3) tengsizlik o'rinli bo'ladi. Bu (3) tengsizlika **Koshi Bunyakoviski** tengsizligi deyiladi.

Isbot: Bizga malumki

$$\begin{cases} (a_1 + b_1x)^2 \geq 0 \\ (a_2 + b_2x)^2 \geq 0 \\ \dots \\ (a_n + b_nx)^2 \geq 0 \end{cases} \quad (4)$$

(4) tengsizlik doimo musbat va tengsizlik bajariladi. (4) tengsizlikni har bir tengsizligini kvadratga oshirsak va qo'shib guruhlasak,

$$+ \begin{cases} a_1^2 + 2a_1b_1x + b_1^2x^2 \geq 0 \\ a_2^2 + 2a_2b_2x + b_2^2x^2 \geq 0 \\ \dots \\ a_{n-1}^2 + 2a_{n-1}b_{n-1}x + b_{n-1}^2x^2 \geq 0 \\ a_n^2 + 2a_nb_nx + b_n^2x^2 \geq 0 \end{cases}$$

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) + 2x(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n) + x^2(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq 0$$

$$x^2(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) + 2x(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n) + (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) \geq 0 \quad (5)$$

(5) kvadrat tengsizlika keladi. Bu kvadrat tengsizlikni yechsak:

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

quyidagi tengsizlika kelamiz. Bu tengsizlik **Koshi Bunyakoviski** tengsizligi deyiladi. Isbotlandi.

Misol-3. Ushbu

$$y = a \cos x + b \sin x$$

funksiyaning qiymatlar sohasini toping.

Yechish: Biz

$$a_1 = a, \quad a_2 = b, \quad b_1 = \cos x, \quad b_2 = \sin x,$$

deb olib Koshi Bunyakoviski tengsizligidan foydalansak.

$$(a \cos x + b \sin x)^2 \leq (a^2 + b^2)((\cos x)^2 + (\sin x)^2)$$

$$(a \cos x + b \sin x)^2 \leq (a^2 + b^2)$$

$$|a \cos x + b \sin x| \leq \sqrt{a^2 + b^2}$$

$$-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \cos x + b \sin x \leq \sqrt{a^2 + b^2}.$$

Funksiyaning qiymatlar sohasi $-\sqrt{a^2 + b^2} \leq a \cos x + b \sin x \leq \sqrt{a^2 + b^2}$ dan iborat bo'ladi. Misol yechildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. T.Azlariv X.Mansurov Matematik Analiz 1-qisim toshkent "O'zbekiston" 1995-yil.
2. Б.П.Демитович Сборник задач и упражнений по математическому анализу Маскуа "наука" 1990-год
3. A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov "Algebra va matematik analiz asoslari" 1-2 qism. "O'quvchi".T.2008.
4. Nassiet S , Torte D , Rivoallan L , Matematik Analiz. Didier, Paris, 1995.
5. Alimov Sh.A va b. Algebra va analiz asoslari, 10-11. "O'qituvchi",1996.
6. <http://www.ziyonet.uz>
7. <http://www.edu.u>